

为什么要为预印本采用 CC BY 许可证？

研究人员指南

预印本是指在正式的同行评审之前，发布于在线存储库的科研论文完整草稿，长期以来一直是科研出版生态系统的一部分。随着研究界致力于更加开放的实践，预印本正日益成为科研成果传播的主要载体。

- ▶ **您努力研究、观察并与世界分享研究成果。**以预印本形式发表您的研究，可以让知识尽可能公开、快速且有效地分享。
- ▶ **预印本是下一代开放获取的基础**，同时，免除文章处理费 (APCs) 的发表途径也日益普及，包括绿色开放获取、“发表-评审-遴选”模式以及数据库链接期刊。

快速传播

严格审查

公平、开放的获取

- ▶ **为您的预印本采用 CC BY 许可有助于实现开放获取。**当您在预印本服务器上发表预印本时，您仍然是该研究的版权所有者，并可以决定如何对其进行许可授权。预印本附带 DOIs，可以添加到您的简历中作为研究成果的证明。此外，许多预印本评审服务可以促进研究者获得早期反馈，这有助于改善您的发表成果。
- ▶ **CC BY 是为您的预印本进行开放许可授权的最佳选择，因为它最大限度地促进了再使用，同时也最大限度地降低了分享研究时理解相关法律条款的复杂性。**

知识共享署名 4.0 国际许可 (CC BY) 是限制性最少的许可协议。使用 CC BY 许可证，只要注明您为原作者，任何人都可自由地：

分享

出于任何目的，以任何媒介或格式复制和再分发该文章。

改编

出于任何目的，对该文章进行混编、转换和再创作。

- ▶ 采用 CC BY 许可的预印本：
 - 可翻译成其他语言。
 - 可改编成教材和教学工具。
 - 可被不断发展的预印本基础设施（例如，预印本评审平台）所使用，并在开放获取研究资源库中得到充分利用。